

O PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE NA AVALIAÇÃO COMO RECURSO PARA ALUNOS COM PARALISIA CEREBRAL

DOI: 10.5281/zenodo.15298702

Larissa dos Santos da Silva¹

^{1,2}Pedagogia- Universidade do Estado do Rio de Janeiro

larissapeduerj20@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5499191556150969>

Daise Rufino dos Santos Novaes²

daiserufinonovaes@gmail.com

<https://lattes.cnpq.br/4809724694307900>

Suzanli Estef³

³Universidade do Estado do Rio de Janeiro/UERJ

E-mail: profsuzanli@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5103676278019238>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A avaliação na educação passou por diversos questionamentos ao longo dos anos, com o intuito de compreender o que é, de fato, avaliado. No contexto da educação inclusiva, a avaliação também passou a ser discutida, considerando a acessibilidade e a inclusão, e as implicações curriculares de um processo avaliativo. Embora a avaliação seja uma ferramenta importante para medir o conhecimento adquirido, ela não pode ser vista como o único recurso para avaliar o desenvolvimento, aprendizagem e potencialidades do aluno. Ela deve ser capaz de observar o processo contínuo de aprendizagem, respeitando o itinerário epistemológico do aluno. Assim, a avaliação auxilia o docente a observar o desenvolvimento do aluno e, com isso, planejar futuras propostas para sua evolução. Nesse sentido o presente trabalho busca apresentar uma pesquisa com base no tripé universitário de pesquisa-ensino-extensão, a partir do curso de extensão. **Objetivos:** O objetivo central do trabalho é apresentar o Planejamento de Acessibilidade na Avaliação (PAA) visando proporcionar uma avaliação equitativa, considerando as dificuldades e potencialidades de um aluno com Paralisia Cerebral (PC). Sendo constantemente reavaliado para garantir que as metas do aluno sejam atendidas **Metodologia:** A abordagem da pesquisa-ação, promove a transformação das práticas educacionais, conciliando teoria e ação prática. Ela possibilita soluções inovadoras para desafios educacionais reais, promovendo mudanças significativas na interação e representação escolar. Assim, o curso de extensão com viés teórico e prático proporciona aos integrantes do curso a articulação entre pesquisa e práticas em um processo de retroalimentação. **Resultados:** Com base no explícito, ao aplicar o protocolo do PAA, observou-se que, por ser oportunizada a participação ativa do aluno, sua produtividade e interação aumentam, bem como sua socialização. No processo de avaliação, ao transformar os métodos e planejar um caminho alinhado ao Desenho Universal na Aprendizagem (DUA) e dentro da perspectiva da Avaliação Interativa (AVI), os docentes

conseguem se apropriar das potencialidades e especificidades do discente, buscando, assim, estratégias assertivas que possam transformar, de fato, a avaliação em inclusiva e acessível.

Conclusões: O Planejamento de Acessibilidade na Avaliação contribui para uma avaliação equitativa e inclusiva, favorecendo a escolarização e o desenvolvimento de um ambiente culturalmente inclusivo. Ele oferece uma forma de garantir que todos os alunos, independentemente das suas necessidades, tenham a oportunidade de demonstrar seu aprendizado de maneira adequada e justa.

Palavras-chave: Acessibilidade, Avaliação, Inclusão, Paralisia Cerebral.